

JURNAL TESLA

REDAKSI TESLA

- Pemimpin Umum : Prof. Dr. Agutinus Purna Irawan (Untar)
Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara
- Ketua Dewan Penyunting : Ir. Endah Setyaningsih, MT. (Untar)
- Dewan Penyunting Ahli : Prof. Dr. Ir. Dali Santun Naga, MMSI. (Untar)
Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT. (Usakti)
Ir. Hadian Satria Utama, MSEE. (Untar)
Dr. Ir. Eko Syamsuddin, M.Eng. (BPPT)
Didi Surian, Ph.D. (Untar)
Henry Candra, ST. MT. (Usakti)
- Penyunting Pelaksana : Joni Fat, ST. ME.
Drs. F.X. Sigit Wijono, MT.
Suraidi, ST. MT.
Meirista Wulandari, ST. M.Eng.
- Pelaksana Teknis : Siswadi Joko Santoso
- Penerbit : Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Tarumanagara
- Alamat Penerbit : Jln. Letjen. S. Parman No. 1
Jakarta – 11440
Telp : 021-5638359 , 5672548
Fax : 021-5663277
Email : teslauntar@gmail.com
Web : <http://teslauntar.blogspot.com>

Nama “TESLA” diambil dari nama tokoh seorang ilmuwan listrik yang diabadikan menjadi satuan medan magnetik yaitu NIKOLA TESLA, yang lahir di Kroasia. Jurnal TESLA merupakan Jurnal Ilmiah Teknik Elektro yang diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Sejak Bulan Oktober 2009, Jurnal TESLA telah menjalin kerjasama dengan Indonesian Experts Electronics – Jakarta (IEE-J) yang mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan Jurnal Teknik Elektro menjadi berkualitas.